

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут філології

Кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Мусійчук В.А.

*Теоретична фонетика
в'єтнамської мови
в таблицях*

Київ 2023

УДК 811.612.91:81'342

*Затверджено на засіданні кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
протокол № 1 від 28.08.2023 року*

Мусійчук В. А. Теоретична фонетика в'єтнамської мови в таблицях (матеріал до курсу “Основи в'єтнамської фонетики”). Київ, 2023. 19 с.

© В. А. Мусійчук, 2023

Склад

Таблиця 1. Типи складів

Тип складу	Українська мова	В'єтнамська мова
<i>Відкритий неприкритий (V)</i>	а, у, і	а, у, ô
<i>Закритий прикритий (CVC)</i>	сад, кіт, він	van, đẹp, sách
<i>Відкритий прикритий (CV)</i>	на, те, до	mà, có, đó
<i>Закритий неприкритий (VC)</i>	ар, ось, от	anh, in, ót

Таблиця 2. Структура складу

Тон			
Ініціаль (початковий приголосний звук)	Рима		
	Претональ (глайд, медіаль)	Тональ (ядро, голосний звук)	Фіналь (кінцевий приголосний або напівприголосний звук)

Голосні фонем у структурі в'єтнамського складу репрезентують тональ, яка є ядром, вершиною складу. Ця частина складу є обов'язковою, т. з. нульових фонем немає. Голосний звук є складотворчим (як і в українській мові), на нього припадає головний тембр складу і тон. Дослідники в'єтнамської фонетики зазвичай виділяють дев'ять довгих голосних-монофтонгів: /i/, /e/, /ɛ/, /ɯ/, /ɤ/, /a/, /u/, /o/, /ɔ/; чотири коротких: /ɨ/, /ɤ̃/, /ă/, /ɛ̃/; три дифтонги: /ie/, /ɯɤ/, /uo/ [Đoàn Thiệp Thuật. Ngữ âm tiếng Việt, 1980]. У нижченаведених таблицях у скісних дужках наведено позначення фонем за Міжнародним фонетичним алфавітом, без дужок – літерні засоби передачі відповідних фонем у в'єтнамській мові.

Голосні

Таблиця 3. Монофтонги в'єтнамської мови

Спосіб утворення	Місце утворення		
	Передні	Задні	Лабіалізовани
Верхнє піднесення (вузькі)	/i/ i, y	/ɯ/ ʉ	/u/ u
Високо-середнє піднесення (прикриті)	/e/ ê	/ɤ/ ɔ /ɤ̃/ â	/o/ ô
Низько-середнє піднесення (відкриті)	/ɛ/ e /ɛ̃/ ɛ*		/ɔ/ o, oo /ɔ̃/ o*
Низьке піднесення (широкі)		/a/ a /ã/ ɛ, ă	

* Короткий звук /ɛ̃/ трапляється лише перед фіналлю /ŋ/ nh: anh, xanh, cǎnh.

* Короткий звук /ɔ̃/ трапляється лише перед фіналлю /ŋ/ ng: ong, sǒng, trǒng.

Таблиця 4. Графічне позначення дифтонгів у в'єтнамській мові

Фонологічне позначення	Позначення на письмі					
	Всередині	У відкритом	у закритом	у відкритом	у закритом	у відкритом
	того	у прикритом	у прикритом	у прикритом	у прикритом	у прикритом
	о складу	у складі	і	і	і після претоналі	і після претоналі
/iɛ/	-iê- viên	-ia via	yê- yên	ia ia	-yê- quyên	-ya khuya
/ɯʏ/	-uô- lươn	-uà lũa	uô- uơn	uà uả	-	-
/uɔ/	-uô- tuôn	-ua tua	uô- uôn	ua ua	-	-

Приголосні

Таблиця 5.

Ініціали в'єтнамської мови

Місце утворення			Губ ні	Передньоязикові		Середньоязи кові (палатальні)	Задньоязи кові (велярні)	Горта нні	
				Альвеоля рні	Ретрофле ксні				
Спосіб утворення									
Зімкн ені	Шум ні	Придихові			/t'/ th				
		Непридих ові	Глухі	/p/ p	/t/ t	/t'/ tr	/c/ ch	/k/ c, k, q	/ʔ/
			Дзвін кі	/b/ b	/d/ đ				
	Плавні (сонорні)			/m/ m	/n/ n		/ɲ/ nh	/ŋ/ ng, ngh	
Щілин ні	Шумні	Глухі	/f/ ph	/s/ x	/s̺/ s		/x/ kh	/h/ h	
		Дзвін кі	/v/ v	/z/ d, gi, r	/z̺/ r		/ɣ/ g, gh		
	Плавні (бокові)				/l/ l				

У Таблиці 5 наведена система початкових приголосних в'єтнамської мови згідно. Зімкнений гортанний звук /ʔ/ - єдиний з ініціалей не відображається на письмі. Фонема /p/ не зустрічається на початку складу у питомо в'єтнамській лексиці, але є у таких запозичених словах, як *pin* (батарея), *patê* (паштет), а також в іменах деяких національних меншин, що населяють територію В'єтнаму. Фонем */t/*, */z/*, */s̺/* репрезентують діалектну вимову, однак вони визначені на письмі, тому важливі при транслітерації. Крім того, до таблиці можна також додати дрижачий звук */r/*, що у літературній вимові зустрічається у деяких регіональних географічних назвах – *Sam Ranh* або у запозиченнях з іноземних мов – *Parî* (Париж)).

Таблиця 6. Дистрибуція деяких ініціалей відносно тоналей на письмі

Ініціаль	Тональ
/k/ c	a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư
/k/ k	i (y), ê, e
/k/ q	/w/ u (претональ) + будь-яка тональ
/ɣ/ g	a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư
/ɣ/ gh	i, ê, e
/ŋ/ ng	a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư
/ŋ/ ngh	i, ê, e

Наприклад:

ca, cãng, cân, con, cô, cơn, cú, cua, cứt, cừờng

ký, kiêng, kênh, kể

qua, quẻn, quen, quýt, quốc

ga, gãng, gân, góс, gôn, góт, giốс, gườт

ghi, ghế, ghen

ngao, ngắn, ngâт, ngon, ngơ, ngủ, ngư

nghi, nghiêng, nghênh, nghe

Таблиця 7. Фінали в'єтнамської мови

Спосіб утворення		Місце утворення		
		Губні	Передньоязикові	Середньоязикові
Шумні		/p/ p	/t/ t	/k/ c, ch
Плавні	Сонорні	/m/ m	/n/ n	/ŋ/ ng, nh
	Несонорні	/w/ u, o	/j/ i, y	

Таблицю 6 наведено згідно з [Đoàn Thiện Thuật. *Ngữ âm tiếng Việt*, 1980, с. 220]. Фінали в'єтнамського складу також представлені приголосними та двома напівприголосними (/w/, /j/).

Шумні кінцеві приголосні - імплзивні, що значно відрізняє їхню вимову від початкових приголосних звуків (ініціалей), що навпаки є експлозивними. Склади з імплзивними приголосними можуть мати лише гострий та важкий тони.

Прийнято вважати, що склади без фінали (кінцевий звук не позначений на письмі) мають нульову кінцеву фонему, що вступає в опозицію з усіма іншими кінцевими фонемами, так само, як гортанний /ʔ/ протиставлений іншим приголосним у системі ініціалей.

Таким чином, у в'єтнамській мові є дві системи приголосних відповідно до їхньої позиції у складі – початкові та прикінцеві.

Напівприголосні

Таблиця 8. Дистрибуція претоналей на письмі

Претональ	Тональ
<i>u</i>	<i>â, ê, i/y, yê</i>
<i>o</i>	<i>a, ă, e</i>

У в'єтнамській мові є два напівприголосних звука - /w/ (u, o) та /j/ (i, y). Обидва ці звуки можуть бути фіналями, а /w/ також може бути претоналлю. У таблиці 7 показано, яке літерне позначення претоналі вживається перед визначеними тоналями.

Крім того, варто запам'ятати, що претональ (u) завжди пишеться після q, незалежно від подальшої тоналі.

Претональ не вживається після губних ініціалей (крім запозичень), а також після ініціалі g (крім goá).

Наприклад:

Quốc, quỳnh, qua

Huấn, huỳên, buýt, Tuấn, huê, huýt

Khoảng, hoạ, xoản, khoẻ, xoè, Hoàng

Таблиця 9. Дистрибуція напівприголосних фіналей на письмі

Тональ	Фіналь
<i>a /ă/, â, ê, ư</i>	<i>u</i>
<i>a /a/, e</i>	<i>o</i>
<i>a /a/, o, ô, ơ, u, ư</i>	<i>i</i>
<i>a /ă/, â</i>	<i>y</i>

Наприклад:

tau, câu, kêu, lưu

chào, mèo

mai, coi, môt, mốt, vớ, cườ, vui, gửi

taу, хоау, mâу

Тони

Таблиця 10. Тони в'єтнамської мови (звукова діаграма)

(<https://info.svff.online/vietnamese-tones-thanh-dieu/>)

Таблиця 11. Тони в'єтнамської мови (назви)

<i>В'єтнамська назва</i>	<i>Thanh ngang</i>	<i>Thanh huyền</i>	<i>Thanh hỏi</i>	<i>Thanh ngã</i>	<i>Thanh sắc</i>	<i>Thanh nặng</i>
<i>Українська назва</i>	<i>Рівний тон</i>	<i>Низький тон</i>	<i>Питальний тон</i>	<i>Ламаний тон</i>	<i>Гострий тон</i>	<i>Важкий тон</i>
<i>Знак</i>	*					

*Рівний тон не позначається на письмі.

Словник термінів

Фонетика	Ngữ âm học
Фонологія	Âm vị học
Фонема	Âm vị
Склад	Âm tiết / Tiếng
Голосний звук	Nguyên âm
Приголосний звук	Phụ âm
Напівприголосний звук	Bán phụ âm
Монофтонг	Nguyên âm đơn
Дифтонг	Nguyên âm đôi
Ініціаль	Âm đầu
Претональ	Âm đệm
Тональ	Âm chính
Фіналь	Âm cuối
Рима	Vần
Тон	Thanh điệu
Знак тону	Dấu thanh
Міжнародний фонетичний алфавіт	Bảng phiên âm quốc tế